

TRIGONOMETRIK TENGLAMALARNI O`QITISH METODIKASI

Umarov Baxriddin Baxtiyorjon o`g`li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972972>

O`zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” asosida ta’lim islohotini to’la amalga oshirish uchun qator ishlarni amalga oshirish zarurligi alohida ta’kidlangan. Shuningdek, fan asoslarini o’qitilishini izchillik bilan chuqurlashtirish, yangi texnologiyalar to’g’risida asosiy tasavvurlarni, zamonaviy, iqtisodiy, huquqiy, ekologik bilimlarni berish, umumiy o’rta va o’rta maxsus ta’limning darajasini fan-texnika va ma’naviy taraqqiyot talablariga doim muvofiq bo’lishini ta’minlash eng dolzarb vazifalardan qilib qo’yildi. Bu esa o’z navbatida matematika ta’limning mazmuni nimalardan iboratligini to’la aniqlashtirib olish va o’rta maxsus ta’lim tizimida boshqa fan asoslari bilan qanday munosabatda ekanligini aniqlashni taqazo etadi.

O’quvchilarning amaliy tayyorgarligi ishlab chiqarishning texnologiyasi haqidagi eng umumiy qonuniyatlarini bilishda namoyon bo’ladi. Shu bilimlar asosida o’quvchilarda ishlab chiqarish jarayonida zarur bo’ladigan umumlashgan ko’nikmalar tiklanadi.

Maktab matematikasi kursida algebra va matematik analiz elementlari bugungi kunda yetakchi yo’nalishlardan bo’lib u algebrani va keyinchalik algebra va matematik analiz asoslarini o’qitishda asosiy rol o’ynaydi.

Matematikani kasbga yo’naltirib o’qitishni izchillik bilan chuqurlashtirish, yangi texnologiyalar to’g’risida asosiy tasavvurlarni, zamonaviy, iqtisodiy, huquqiy, ekologik bilimlarni berish, umumiy o’rta va o’rta maxsus ta’limning darajasini fan-texnika va ma’naviy taraqqiyot talablariga muvofiq bo’lishini ta’minlash asosiy vazifa qilib qo’yilmoqda.

O’quvchilarning matematikadan egallagan bilimlarini amaliyotda va boshqa fanlarni o’qitishda qo’llay olish o’rta ta’lim muassasalarida matematika o’qitishning asosiy maqsadlaridan biridir. Dars samaradorligini oshirishda o’quvchilarning matematikani o’rganishga qiziqishlarini shakllantirish va rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Umumiy o’rta ta’lim maktablarida boshqa tabiiy fanlar (fizika , kimyo, biologiya va boshqalar) asoslarini o’rgatishda matematikaning tatbiqi bilan uchrashamiz va har xil masalalarni yechishda hisoblashlar olib borishga to’g’ri keladi. Bunday masalalar (sodda yoki murakkab bo’lishi mumkin) texnik mutahassislarning , iqtisodchilarning , texnologlarning va boshqa shu kabilarning har biri kundalik hayotda uchraydi. Shuning uchun bu mutahassislarning xalq ho’jaligining qaysi bir sohasida ishlamasin ular matematika tatbiqlarini, xisoblash usullarini og’zaki yoki yozma instrumentlar bilan o’lchashni bilishi zarur.

Matematika fani tabiat va jamiyatda kechayotgan jarayonlarni o’rganish hamda tahlil qilishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Bu vositalarning imkoniyatlaridan samarali foydalanishni kompyuter va boshqa axborot texnologiyalari yordamisiz tasavvur etib bo’lmaydi. Masalan, ko’p hollarda vujudga kelgan matematik muammoni tez va berilgan aniqlikda hal etish uchun ma’lum bir algoritmik tilni bilish talab qilinadi. Bizga ma’lumki, funksiya qiymatlarini ma’lum qadam bilan hisoblash matematikaning juda ko’p bo’limlarida uchraydi. Shu bilan birga matematika darslarida o’quvchilar funksiyalarning grafiklarini hosil qilishlari va shu tariqa ayrim murakkabroq funksiyalarning xossalarini ekranda aniq

ko'rishlari talab etiladi. Bizga algebra kursida ma'lumki trigonometrik tenglamalarning grafiklarini chizishga doir misollar berilgan.

Noma'lum son faqat trigonometrik funksiyalarning argumenti sifatida qatnashgan tenglama trigonometrik tenglama deyiladi. $\sin a = m$, $\cos a = m$, $\operatorname{tg} a = m$, $\operatorname{ctg} a = m$ ko'rinishdagi tenglamalar eng sodda trigonometrik tenglamalardir. Odatda trigonometrik tenglamalarni yechish bitta yoki bir nechta eng sodda trigonometrik tenglamalarni yechishga keltiriladi.

Interfaol metodlar va ularni ta'lim jarayonida qo'llashga oid metodik adabiyotlarni o'rganish asosida matematika o'qitishda foydalanish mumkin bo'lgan interfaol usullarning tavsiflari shakllantirildi. Har bir interfaol usulning o'ziga hos xususiyatlarini ochib berishga harakat qilindi.

Ishning ikkinchi bobida interfaol usullar asosida loyihalashtirilgan mashg'ulotlarning ishlanmalari keltirildi. Mashg'ulotlarning texnologik xaritasi va unga mos dars ishlanmasining moduli taqdim etildi.

Pedagogik amaliyot davomida darslarni loyihalashda orttirilgan tajriba va bilim, ko'nikmalar asosida dars mashg'ulotlarni interfaol usullardan foydalanib loyihalashga jiddiy e'ribor qaratildi.

Mavjud metodik adabiyotlarni o'rganish, taxlil qilish va umumlashtirish ilg'or, tajriba namunalarni kuzatish va o'rganish natijasida matematika o'qitishda interfaol usullardan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishiga ishonch hosil qildik. Bugungi kunda matematika o'qitishda interfaol usullardan foydalanish eng dolzarb muammolardan biri ekanligi asoslandi. Chunki interfaol usullar matematika o'qitishning sifat va samaradorligini ta'minlashga ximat qiladi.

Maktabi matematika kursida "Trigonometrik tengsizliklarni" mavzusini o'qitishda interfaol usullardan foydalanish mavzusidagi BMI materiallaridan va chiqarilgan xulosalardan kelajakda amaliy faoliyatda foydalanish mumkin.

Trigonometrik tenglamalar o'qitish metodikalari, trigonometrikaning asosiy qoidalari va formulasini o'rganishni, trigonometrik funktsiyalarni tushuntirishni va ulardan foydalanishni o'rgatishni o'z ichiga oladi. Quyida trigonometrik tenglamalar o'qitish metodikasining umumiy yo'riqnomaga ko'rinishini taqdim etaman:

Asosiy konseptlarni tushunish: Trigonometrikaning asosiy konseptlari, barcha o'quvchilar uchun muhimdir. Tenglama, burchaklar, sinus, kosinus, tangent, ko'tanjent kabi asosiy trigonometrik funksiyalar, burchak birliklari, burchaklarni hisoblash usullari kabi mavzular asosida o'quvchilarga o'zgaruvchan burchakli geometrik ob'ektlarni tushunishlari o'rgatilishi kerak.

Formulalar va o'zgaruvchanliklar: Trigonometrik tenglamalarda amalga oshiriladigan formulalar va o'zgaruvchanliklar o'rgatilishi kerak. sinus teoremasi, kosinus teoremasi, burchaklar yig'indisi va farqi formulasining yanada bir qator formulalar bilan o'quvchilarni tanishtirish juda muhimdir. Bularni misollar yordamida tushuntirish tavsiya etiladi.

Grafikalar va vizual asoslar: Trigonometrik funksiyalar grafikalar orqali tushuntirilishi tavsiya etiladi. O'quvchilar o'zlariga mos keladigan misollar orqali sinus, kosinus, tangent, ko'tanjent grafikalarini o'rganishlari kerak. Bunda, burchaklar ustida, funksiya qiymatlarining o'zgarishi, periodiklik va asimptotalar bilan bog'liq xossalarga qiziqish ko'payishi kerak.

Amaliyot: Amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimlarini mustahkamlash uchun zarurdir. Trigonometrik funktsiyalarni hisoblash, grafikalar bilan ishlash, trigonometrik

tenglamalar yechishning amaliy tadbirlarini bajarib, masalalar yechish kabi amaliy mashg'ulotlar o'tkazish o'quvchilarni teorik bilimlarini amaliyotga o'tkazishga yordam beradi. Masalalar va muammolar: Masalalar va muammolar o'quvchilarning trigonometrik tenglamalar bilan bog'liq nazariy bilimlarini amaliyotga o'tkazishda muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar masalalarni tahlil qilish, ularni yechish usullarini topish va ularga qarshi tushunchalarini rivojlantirish orqali o'zlashtirgan bilimlarini mustahkamlashlari mumkin.

Taqdimotlar va o'zlashtirish: O'quvchilar trigonometrik tenglamalarni o'zlashtirish uchun taqdimotlar, laboratoriya ishlari, interaktiv darslar, videolar, online resurslar va o'zlashtirish materiallaridan foydalanishlari mumkin. Bu usul o'quvchilarni ko'nikmalar, fikrlar va fikrlash usullari orqali bilimlari o'zlashtirishiga yordam beradi.

O'quv natijalarining baholanishi: O'quv natijalarini baholash, o'quvchilar bilan aloqani qo'llash, ularga qo'llanma va masalalar orqali yuklanishlar berish muhim bo'ladi. O'quvchilarni mustahkamlash uchun ularga eng muhim bilimlarni mustahkamlashda ularning natijalari ustida tahlil va baholash amalga oshirish kerak.

Trigonometrik tenglamalarni o'qitish metodikasi o'qituvchining talablariga, o'quvchilarining darajasi va o'quv dasturiga bog'liq bo'ladi. Bu yo'riqnomada sizning o'quvchilaringizning talablariga, o'zlashtirish usullariga va imkoniyatlariga moslashtirilishi lozim.

References:

1. Davronovich, Aroyev Dilshod, and Juraev Muzaffarjon Mansurjonovich. "IMPORTANT ADVANTAGES OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS IN A DIGITAL TECHNOLOGY ENVIRONMENT." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.2 (2023): 149-154.
2. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Aroyev Dilshod Davronovich. "INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IS AN IMPORTANT PART OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS." *Open Access Repository* 9.1 (2023): 93-101.
3. Zhumakulov, H. K. "CONDITIONS FOR THE CONVERGENCE OF BRANCHING PROCESSES WITH IMMIGRATION STARTING FROM A LARGE NUMBER OF PARTICLES." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 309-313.
4. Эсонов, Минаввар Муқимжанович. "Методические приёмы творческого подхода в обучении теории изображений." *Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки* 7.2 (2013): 78-83.
5. Mukimzhonovich, Esonov Munavarzhon. "FEATURES OF GEOMETRIC PROBLEMS FOR THE DEVELOPMENT OF SELF-AWARENESS AND LOGICAL THINKING." *Open Access Repository* 8.12 (2022): 185-190.
6. Sharipovich, Akhmadaliyev Shakhobidin. "THEORETICAL AND PRACTICAL PRINCIPLES OF CREATING LEARNING SYSTEMS ON THE MOODLE LMS PLATFORM." *Conferencea* (2023): 1-6.
7. Jumaqozievich, Yuldashev Utkir. "Systematic approach in education as a methodological problem." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.09 (2022): 269-271.

8. qizi Yakubjonova, Maftunaxon Islomjon. "KINO TA'LIMI VA INTERNET-TELEVIDENIESINING ASOSIY FUNKSIYALARI." INTERNATIONAL CONFERENCES. Vol. 1. No. 2. 2022.
9. Khasanov, A. R. "LEARNING IS A COMPETENCY-BASED APPROACH AS A CONTENT UPDATE STEP." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 217-223.
10. Mansurjonovich, J. M., and Y. S. Sattorovich. "MAXSUS IZLAMALARDAN FOYDALANISH TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING MUHIM AVTOZYATLARI." Ochiq kirish ombori 4.3 (2023): 126-133.
11. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Yuldashev Sherzod Sattorovich. "IMPORTANT ADVANTAGES OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS USING SPECIAL APPLICATIONS." Open Access Repository 4.3 (2023): 126-133.
12. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Rakhimov Jorabek Rashidjan o'g'li. "DESIGNING THE STRATEGY OF STUDENT INDIVIDUALITY IN INDEPENDENT RESEARCH ACTIVITY." Open Access Repository 9.4 (2023): 433-437.
13. Jo'Rayev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "KIBER PEDAGOGIKA–XXI ASRDA RAQAMLI TA'LIM MUHITI PEDAGOGIKASI." Academic research in educational sciences 4.KSPI Conference 1 (2023): 103-110.
14. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Muzaffar Mansurovich Botirov. "Characteristics Of Teaching Programming Based On Different Principles." Eurasian Journal of Engineering and Technology 17 (2023): 85-90.
15. Mansurjonovich, J. M. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." Актуальные вопросы современной науки и образования 9 (2022).
16. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Pedagogical conditions for the development of vocational education through interdisciplinary integration into the vocational education system." НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. 2021.
17. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Professional Educational Institutions Theoretical and Practical Basis of Development of the Content of Pedagogical Activity of Teachers of Information and Information Technologies." Open Access Repository 9.12 (2022): 85-89.
18. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "CURRENT STATUS OF THE SCIENCE OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM, EXISTING PROBLEMS AND SOLUTIONS, PRINCIPLES AND CONTENT OF THE SCIENCE ORGANIZATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 327-331.
19. Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).
20. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Description of the Methodological Basis for Ensuring Interdisciplinary Continuity of the Subject" Computer Science and Information TECHNOLOGY" in Vocational Education." JournalNX 7.10: 223-225